

研究ノート

保存を前提としない記録行為の倫理

— 微視的記録社会学の構築試論

発行：2026年2月25日

所属：早稲田大学社会科学部2年

氏名：坂巻 和

要旨

従来の社会学やアーカイブ論において、記録は残らなければならないものであり、記録されることは時間からの救済を意味するという認識が多くみられる。また、回数を重ねることによって再現性を担保するという科学的手法が重視され、それがアーカイブの学術的な強度であるという雰囲気も感じ取られる。

しかし、日常的な実践(写真・メモ・スケッチ)を経ることで、筆者の中で別のアーカイブ観が立ち上がった。筆者は記録するという行為を、世界への祝福としての「生きられた記録」と、使用されることを前提に記述される「手続き的記録」に大別した。本研究で注目するのは前者の生きられた記録である。

記録は想いをこめて「送る、あるいは手放す」という一連のプロセスであり、本来それらは未来に届くことも継承されることも強制されない。本稿では、記録されないことは時間からの救済の失敗とは捉えない。むしろそれは、存在が本来持つ「忘れられる権利」、すなわち時間の流れに押し流されて消えてゆく本来的なあり方が尊重された状態であると位置付ける。記録する主体は、記録される対象が世界に存在したことを証明する証人であり、記録された対象は未来へ向かう責任を帯びると考える。また証人にはすべてを記録できないことを受け入れ、世界から去りゆくものに敬意をもって見送ることも求められるのではないだろうか。

本稿は、上記の理念を深め、整理する試みである。

第1章 なぜ「記録」を問い直すのか

既往の社会学やアーカイブ論では、記録は保存・継承・再利用を前提として行われる行為とされた。そして、記録は未来の人間が受け取ってこそ価値を持つのだと信じられる傾向にあった。

しかし、筆者は記録の実践を通す中で「届かずとも成立する記録行為」が多数存在することに気付いた。この態度は、意味が保証されない世界においても現在を肯定する姿勢として、フリードリヒ・ニーチェが述べた生の肯定と通じる部分があるともいえる。

加えて、記録の方法は文字や図を用いたものにとどまらず、形が無くとも記録行為は成立するのではないかという問いも生まれた。

第2章 実践の方法

筆者は、記録行為の実践として「自分が愛したもの」「見向きもされないがそこにあったもの」「非公式な人々の営み」などを

・写真

- ・スケッチ
- ・メモ
- ・分析

として記録に残し、未来の研究者が引用できるようオープンリポジトリに DOI を付与して投稿した。スケッチを使った記録の手法は、今和次郎の考現学に倣っている。なお、DOI を付与する行為は、未来に確実に届くことを願うものではなく、未来へ届いた際にきちんとした形で記録が使用できるようにすることを目的としている。

記録することは、残すものと残さないものを選別する行為である。すべてを記録することは不可能であるからこそ、筆者は公的機関や大衆が目を向けないものや、自分が記録しなければ忘れ去られてなかったことになってしまう存在に注目した。それらは統計が取れない物であったり、再現性のない存在であったりと、従来の社会学では不要とされたり見落とされてきたものたちである。しかし、科学的手法を使わないからこそ現れる有機性や物語性もあるのではないかと感じるのだ。

第3章 記録と「送る」行為

本稿では、記録を「未来に意味が回収されることを前提としない行為」として扱う。すなわち、記録は「送る」行為がなされた時点で完結するため、受信や解釈、継承を必ずしも必要としないのだ。

「記録」という行為は、手続き的なものであれば、紙に書くとか写真に撮るとか端末に数字を打ち込むとか、そういったものが想起されがちであるし、それが多くを占めるであろう。

では、生きられた記録はどうであろうか。自分しか知らないもの、誰も見向きもしないもの、自分が心から愛したものを「できることなら永遠であれば」と懐かしんだり惜しんだり切なく思い、それを押し留めようとする行為なのではないか。そしてそれは未来に向けた祈りでもあり、世界への祝福や慈悲であり、去るものへの敬意と愛惜を含むとも考えられる。いわば、『あなたの存在を認め、真摯に扱います』という供養の態度の宣言としても捉えられるのだ。

つまるところ、記録することは、未来へ祈りを込めて手放し、見送る行為として再解釈することができるのではないだろうか。この解釈を適用すると、手放し方の距離や強弱によって記録と呼んでも差し支えないような行為が広がるとともに、スペクトラムとして理解することも可能になると考えた。

手放し方の強弱によるスペクトラムの例

- 強 祈り・香り・流れ星への願い事・歌(詩)・語り(形がない・完全に不可逆)
煙・灯籠流し(有形・可視だが不可逆)
おみくじを結ぶ・短冊に願い事を書く・落書き(有形・可視)
日記・手帳・メモ(私的で使う・期間が限定)
SNSに投稿する(可視だが無形・データに残る)
絵を描く・文字を書く・写真を撮る(物理的に残る)
DOI付きでデータを残す・製本する(形を残しやすい形に整える)
- 弱 石碑に刻む・本を国会図書館に納める(残す制度や形が強固)

強弱の差があれど、「想いを込めて手放す」行為に当てはまるならば、それは「生きられた記録」だとしている。すべての記録行為は、想いを抱えたまま持ち続けられないようにするための人の営みであると解釈できる。

第4章 敬意・祝福・供養のあり方

記録する者は、記録したものに祈りを込めて未来へ託し、記録できなかったものには、時間に押し流される権利(忘れられる権利)を認め、敬意をもって見送ることが求められる。

ここで言う「敬意」とは、「本人が納得できる別れ方を選ぶこと」とする。そこに社会的な正解はなく、人それぞれの向き合い方を各々が全うすれば良いのだ。どんな別れ方を選んだとしても、それは生き方の多様性として尊重されなければならない。

祝福や祈りや供養の気持ちも同様に、そのあり方は人によって違うのがごく自然であるから、常に守られるべき信念であると捉えられる。

第5章 結論

記録は、未来に届かなくてもよい。受け取った未来の人間も、記録を次に伝えるかは選ぶことができる。何もしなくても何人も責められない。記録が受け取られないことと記録が無意味であることは同義ではない。それは、記録という行為がなされた時点で意味を持つからである。

記録の意味が保証されるよりも、「この瞬間を肯定したという態度そのもの」が、記録という行為を形作る。このような肯定は、効果や評価を持たずに生をありのまま引き受ける態度であり、ニーチェ的な生の肯定と類似するものがある。

参考

Zenodo(投稿リポジトリ)

URL:https://zenodo.org/search?q=metadata.creators.person_or_org.name%3A%22Sakamaki%2C%20Nodoka%22&l=list&p=1&s=10&sort=bestmatch

GitHub issues(思考メモ)

URL:<https://github.com/NodokaSakamaki/campus-kogengaku/issues>

ORCID

URL:<https://orcid.org/0009-0000-2030-2071>

OSF

URL:<https://osf.io/wm6zh/>